

Fikri Gül

<https://orcid.org/0000-0002-9597-3176>

Prof. Dr. Pamukkale University, Department of Philosophy, Türkiye, fgul@pau.edu.tr

Karani Kağan Badem

<https://orcid.org/0000-0003-3276-4091>

Dr., Türkiye, kaganbadem06@hotmail.com

Atf Künyesi | Citation Info

Gül, F. & Badem, K. K. (2025). Thomas Hobbes'un Bilimsel Bilgi ve Bilim Anlayışı. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (3), 615-627.

Thomas Hobbes'un Bilimsel Bilgi ve Bilim Anlayışı

Öz

Bu çalışmada Thomas Hobbes'un felsefe ve bilim yapma yöntemi olarak ifade ettiği geometrik yöntem temel alınarak bilimsel bilgi anlayışı ve bu anlayıştan hareketle şekillenen bilim görüşü incelemeye alınacaktır. Hobbes, özellikle siyaset felsefesi alanında büyük bir üne sahip olsa da onun kurmuş olduğu tüm felsefi sistemi geometrik yöntem ve bu yöntem üzerinden şekillenen bilim anlayışına dayanmaktadır. Bu şekilde kurmuş olduğu felsefi sisteminde ise Leviathan ve onunla bağlantılı olarak gündeme gelen siyaset felsefesi anlayışı onun hem döneminde hem de günümüzde bilim anlayışının genellikle göz ardı edilmesine sebep olmuş, bu konudaki fikirlerinin geri plana itilmesine yol açmıştır. Biz de bu durumdan hareketle literatürümüzdeki bir boşluğu doldurmayı hedeflemekteyiz. Bunu gerçekleştirebilmek için de bir yandan Hobbes'un felsefi sisteminin geometrik yöntemi temel alan bilimsel bir yapıya sahip olduğunu gösterecek hem de Hobbes'un göz ardı edilen bu bilim anlayışının oldukça önemli değerlendirmelere sahip olduğunu, bilime yönelik yapmış olduğu saptamaların dikkate alınması gereken söylemler barındırdığını göstermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Geometrik Yöntem, Bilimsel Bilgi, Scientia, Bilim Felsefesi

Thomas Hobbes' Scientific Knowledge and Understanding of Science

Abstract

In this study, Thomas Hobbes' understanding of scientific knowledge based on the geometric method, which he expresses as the method of doing philosophy and science, and his view of science

shaped by this understanding will be analysed. Although Hobbes has a great reputation especially in the field of political philosophy, his entire philosophical system is based on the geometric method and the understanding of science shaped through this method. In the philosophical system he established in this way, Leviathan and the understanding of political philosophy that came to the fore in connection with it caused his understanding of science to be generally ignored both in his time and today, and his ideas on this subject were pushed to the background. Based on this situation, we aim to fill a gap in our literature. In order to achieve this, we will not only show that Hobbes' philosophical system has a scientific structure based on the geometric method, but we will also try to show that Hobbes' ignored understanding of science has very important evaluations and that his determinations on science contain discourses that should be taken into account.

Keywords: *Geometric Method, Scientific Knowledge, Scientia, Philosophy of Science*

Giriş

Felsefe tarihinde önemli bir figür olarak karşımıza çıkan Thomas Hobbes (1588-1679) özellikle siyaset felsefesi ve etik söz konusu olduğunda oldukça ön plana çıkmakta, bu disiplinler altında ortaya koymuş olduğu görüşler de günümüzde hala güncelliğini koruyarak tartışmaların sürmesini sağlamaktadır. Hobbes, felsefeye dair pek çok alanla ilgilenip bunlara yönelik çalışmalar ortaya koymuş olsa da özellikle siyaset felsefesi ve etik alanındaki çalışmaları hep daha ön planda yer almış, Hobbes adı geçtiğinde bu iki disipline yönelik çalışmalarından hareketle bir yorumda bulunulmuştur. Ancak Hobbes'un felsefeye dair tüm ilgisi ve emeği yalnızca bu iki disiplin çevresinde oluşmamaktadır. Siyaset felsefesi ve etik dışında özellikle bilim alanında oldukça önemli ve kayda değer çalışmalara imza atmıştır. Biz de bu çalışmada klasik Hobbes değerlendirmelerinden uzaklaşarak onun felsefesinde değinilmeyen, göz ardı edilen ya da bizzat kendisinin gölgesinde kalmış olarak da ifade edebileceğimiz bilim anlayışına ve bununla bağlantılı olarak bilime yönelik felsefi yorumlarını incelemeye alacağız.

Hobbes'un bilim alanındaki çalışmalarının kendisinin gölgesinde kalması içinde bulunduğumuz döneme özgü bir durum değildir. Hobbes, kendi döneminde de bu durumu yaşamış, diğer çalışmaları özellikle siyaset felsefesine yönelik çalışmaları kadar ilgi görmemiştir. Yaşamış olduğu dönemde geometri, matematik, doğa felsefesi, optik gibi alanlarda ortaya koymuş olduğu pek çok çalışmalar biliniyor ve tartışmaları şekillendiriyor olsa da *magnum opusu Leviathan*'ı (1651) yayınladıktan sonra diğer çalışmaları dikkate alınmamaya başlanmış ve tartışma ortamındaki yerini kaybetmiştir. Oysa ki Hobbes hem *Leviathan*'ı yayınlamadan önce hem de sonra bilim alanına yönelik kendi özgün görüşlerini

sunduğu birçok eser kaleme almıştır.¹ Ancak *Leviathan* hem yayınlandığı dönemde hem de günümüzde o kadar büyük bir etki yaratmıştır ki Hobbes'un diğer çalışmalarının (özellikle de bilim alanına yönelik çalışmalarının) geri plana itilmesine, yalnızca bu çalışmasının gündeme gelmesine yol açmıştır. Bir diğer yandan Hobbes'un bilim alanına yönelik çalışmalarının geri planda kalmasının tek nedeni olarak *Leviathan*'ı göstermek de yanlış ve eksik bir değerlendirme olacaktır. Çünkü şu da bir gerçek ki Hobbes'un bilim alanındaki çalışmalarının geri planda kalmasının tek sebebi *Leviathan*'ın hem dönemindeki hem de günümüzdeki ünü ve önemi değildir. Hobbes'un gerek bilim alanında gerçekleştirdiği bazı çalışmalarının döneminde kabul görmemesi gerekse de dönemin hâkim bilim topluluğu olan Royal Society² ile yaşamış olduğu tartışmalar onun bilim alanından dışlanmasına ve bunun bir sonucu olarak da çalışmalarına önem verilmemesine yol açmıştır (Shapin & Schaffer, 2017). Hobbes'un yaşamış olduğu dönem, yani 17. yüzyıl hem siyaset felsefesinin ve siyasi olayların hem de bilimsel devrimlerin doruk noktası olan bir döneme denk gelmektedir. Dönemin mevcut bu yapısı Hobbes'un felsefesini de şekillendirmiş, dönemin karakteristiğine uygun düşünceler ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Her ne kadar bu makale çalışmasında onun bilim alanındaki çalışmaları dışarısında kalan görüşlerine odaklanmayacak olsak da onun ortaya koymuş olduğu siyaset felsefesinin de bilimsel bir zeminde filizlenmekte olduğunu, bilim anlayışından ve özellikle de geometriden kopuk bir şekilde değerlendirilmemesi gereken bir felsefe olarak karşımıza çıktığını belirtmekte fayda vardır. Tıpkı daha sonraları Spinoza'da karşımıza çıkan ve onunla özdeşleşmiş bir yöntem olarak akıllarda yer edinen geometrik yöntemle kanıtlanmış bir ahlak felsefesi, yani *Ethica* gibi Hobbes da geometriyi temel alan ve tıpkı geometrik kanıtlamalardaki kesinlik gibi işleyişe sahip bir siyaset felsefesi ortaya koymaya çalışmıştır. Bundan dolayı da geometri onun hem siyaset hem de bilim anlayışında oldukça önemli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Felsefi sistemini bu şekilde, yani geometrik bir yapı şeklinde oluşturmak dönemin karakteristiğini ifade etmektedir. Yani bu geometrik yapıdan hareketle oluşturulan felsefi sistem Hobbes'un felsefeye bir katkısı değil, felsefede yerleşik olan bir yöntemin kullanımınıdır. Bu yöntemi uygulayan en ünlü isimler olarak Hobbes ve Spinoza öne çıkıyor olsa da deneysel ve soyut tezleri tutarlı bir şekilde açıklayan bilgi sistemi oluşturma girişiminde bulunanlar yalnızca onlar değildir (Biener, 2016). Kısacası bu yöntem kullanımı dönemin yaygın kabulüne karşılık gelmektedir:

¹ *Leviathan*'ı yayınlamadan önce 1639'da *Tractatus Opticus*, 1643'de *De Motu*; *Leviathan*'ı yayınladıktan sonra ise 1655'te *De Corpore*, 1656'da *Six Lessons to the Professor of Mathematics* Hobbes'un çalışmalarında önemli yer tutan örnekler olarak gösterilebilir.

² Tam adıyla The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge. İngiltere'de bilim alanında uzman bir topluluk oluşturmak amacıyla kurulmuş olan topluluk. Newton, Faraday gibi tarihe damgasını vurmuş bilim insanları bu topluluğun başkanlığını yapmıştır.

“Platon ve Aristoteles’in geleneğini tamamen benimseyerek, matematik ve doğa bilimlerini temel ilkeleri bakımından aksiyomatik, mantıksal işlemleri bakımından ise tündengelimli kuramlar olarak kuranlar Öklid ve Arşimet idi. Onların çalışmaları bugüne kadar Thomas Hobbes (Siyaset), Baruch de Spinoza (Etik), Leibniz (Hukuk), William Whiston (Kozmoloji) ve daha birçokları için bir model olmuştur. Böylelikle de Batı’da kesin bilim için eşsiz bir paradigma hâline gelmiştir: Bilimin geometrik yöntemle yapılması anlayışı” (Schönbeck, 1994, s. 184).

Bu noktada Hobbes’un döneminde dahi geri planda kalan bilime ve bilim felsefesine yönelik çalışmalarının neden değerlendirmeye alınması gerektiği ya da incelemeye değer olup olmadığı şeklinde bir soru sorulabilir. Hobbes’un başta siyaset felsefesini bilimsel temellere dayanarak oluşturduğu ve geometrik bir yöntemden hareketle bunu gerçekleştirdiğini doğru yorumlayabilmek onun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca içinde bulunduğu bilimsel devrim dönemine uygun bir şekilde ortaya koymuş olduğu deney kavramına yönelik analiz ihmal edilmemesi gereken ve deneyciliğin yükselişinde pay sahi olarak atfedilebilecek bir öneme sahiptir. Burada hareketle de Hobbes’un bilim anlayışını gösterebilmek için onun felsefesinde yer alan birtakım noktaların doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Geometrik yöntemi nasıl kullandığı, materyalist görüşleri, bilimsel bilgi ya da nedenlerin bilgisine yönelik saptamaları, doğa felsefesi anlayışı, deney kavramını nasıl ele aldığı gibi noktaların aydınlatılması gerekmektedir. Biz de bu çalışmada bu noktaları göstererek ve açıklayarak Hobbes’un nasıl bir bilim anlayışına sahip olduğunu göstermeye çalışacağız. Bunun için de ilk olarak onun tüm felsefesini şekillendiren geometri ve geometrik yöntem anlayışına bakalım.

1. Geometrik Yöntem

Hobbes’un bilime ve bilim anlayışına yönelik felsefi yorumlarına ilişkin görüşlerini anlayabilmek için onun benimsemiş olduğu yöntemi iyi anlamak gerekmektedir. Hobbes, felsefi sistemini kurarken ele aldığı ve baş noktaya koyduğu yegâne yöntem geometridir. Hobbes’a göre siyaset de dahil olmak üzere tüm felsefi sistemler geometriden temel alarak inşa edilmelidir. Çünkü Hobbes (2007) için geometrinin ortaya koymuş olduğu sonuçlar tartışmaya açık değildir. Bundan dolayı kurulacak olan herhangi bir felsefi sistemin kesin, değişmez, tartışmasız olabilmesi için geometriye dayanması gerekmektedir. Aynı şekilde evrene, insana ya da mevcut düzene yönelik bir açıklama getirmeye çalışırken de tıpkı bir geometri problemi çözermişçesine olayların analiz edilebileceğini düşünmektedir.

Geometriye vermiş olduğu bu ayrıcalıklı konum, hatta nirengi noktası Hobbes için oldukça kritiktir. *“Bütün doğa bilimlerinin anası”* (2007, s. 462) olarak gördüğü geometri

olmaksızın felsefeye ve bilime adım atılmamalıdır. Dolayısıyla Hobbes için siyaset de ahlak da geometrik kesinlikte yasalara dayanmalıdır ve bu yöntem temel alınarak oluşturulmalıdır.

Bu yapısından dolayı geometri Hobbes için insana bilgi sunan tüm diğer dallardan ayrılmakta ve onlardan daha üst bir mertebede konumlanmaktadır. Bunun sebebi de geometrinin tartışılmaz sonuçları göstermesinin yanı sıra kanıtlanabilir olduğunun oldukça kesin olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü Hobbes'a (2018) göre geometrinin içerisinde yer alan şekilleri, bu şekillerin sahip olduğu özellikleri, özelliklerin nedenlerini biz belirlemektediriz. Bu yüzden geometride yer alan her şeyin nedeni yalnızca ve yalnızca insanda yatmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta Hobbes'a göre geometrinin *a priori* bir bilimsel etkinlik olmadığıdır. Çünkü ona göre içerisinde yatan etkiler insan tarafından oluşturulduğu için meydana gelecek durumları önceden bilmekteyizdir (Sorell, 2015). Bu durum da onun *a priori* bir doğaya sahip olmadığını göstergesidir.

İşte geometriden hareketle ortaya konan bu nokta onun felsefi sistemini oluşturma girişimini nasıl gerçekleştirdiğini de açığa çıkarmaktadır. Çünkü bilimsel bilgiye sahip olmak bir olgunun sadece olası nedenlerini değil, gerçek nedenlerini bilmek anlamına da gelmektedir. Ancak bu tür neden bilgiye sahip olmanın tek yolu Tanrı'nın doğal varlıklar üzerinde yaptığı gibi yaratıcı olarak hareket etmektir (Adams, 2023). Dolayısıyla nasıl ki geometride insan yaratıcı konumundaysa siyaset felsefesini temel alan bir disiplinde de³ benzer durum gerçekleştirilerek insanlar incelemeye aldıkları durumların yaratıcısı, yani üreticisi konumunda olmalıdırlar.

Buradan hareketle Hobbes'a göre geometrinin önemini ve zorunluluğunu şu şekilde ifade edebiliriz: Hobbes için doğa bilimleri tıpkı geometride olduğu gibi gerekçelendirmeli bir şekilde kurgulanmalıdır. Ortaya konan önermeler ve bunlardan yapılacak olan çıkarımlar geometrik bir yöntemin benimsenmesiyle birlikte kesin, zorunlu ve doğru bir yapıya sahip olacaktır. Bu sayede de Hobbes için geometri insana dair tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktadır. Geometrinin şüpheye yer bırakmayan bu yapısı Hobbes için oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü ancak bu şekilde hem bilim hem de siyaset doğru bir şekilde ilerleme ve gelişme sağlayabilecektir. Martinich'in (2013, s. 98) ifadesiyle: "*Hobbes'a göre doğa bilimleri geometrik tanıtlama biçimini almalı, tanım biçiminde aksiyomlar ortaya konmalı, sonra gerekli çıkarımlar da bunlardan yola çıkarak yapılmalıdır. Bunun sonucunda bilim kesin, önsel ve zorunlu olacaktır.*"

³ Hobbes bu felsefeyi umumi, medeni felsefe (*civil philosophy*) olarak tanımlamaktadır.

Hobbes'un benimsemiş olduğu bu geometri anlayışı onun Galileo ile oldukça benzer bir noktada olduğunu da göstermektedir. Hem içinde bulunduğu bilimsel devrim döneminin mimarlarından olan Galileo'dan etkilenmesi hem de Galileo'nun doğa bilimlerinde matematiğe büyük önem vermesi Hobbes'ta da yankı bulmaktadır. Bu da Hobbes'un geometrik yönteminin bilim tarihinden kopuk bir anlayışa sahip olmadığını da açığa çıkarmaktadır. Çünkü Hobbes için geometri temelde hareket eden tüm cisimlerin etkileşimini inceleyen ve bunu açıklayan bir bilim konumundadır. Yani onun açısından geometri hareket bilimi olarak da ifade edilebilecek bir bilimdir. Burada Galileo'nun hem mekanik hem de genel olarak bilim alanında geliştirmiş olduğu teoriler Hobbes ile etkileşime girmektedir. Bu noktada Galileo'nun *The Assayer*'deki meşhur söylemini hatırlatmak Hobbes'un daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır:

“Doğa felsefesi sürekli olarak gözlerimizin önünde duran bu büyük kitapta, yani evrende yazılmıştır. Ancak bu kitap onun dilini anlamayı ve içindeki kelimeleri okumayı öğrenmeden anlaşılabilir. Bu kitap matematik dilinde yazılmıştır ve içindeki karakterler üçgenler, daireler ve diğer geometrik şekillerdir. Bunlar olmadan bu kitabın tek bir kelimesini bile anlamak imkansızdır; bunlar olmadan, karanlık bir labirentte dolaşırsınız” (Galileo, 1957, s. 237-238). Görüleceği üzere Hobbes için geometri hem akıl yürütme süreci bakımında hem de bilimlere temel olması bakımından felsefede mutlaka yer alması gereken, ondan hareketle bir sistem oluşturulması gereken yöntem konumundadır. Bu noktada geometrinin ana konusunu oluşturan şeye, yani cisimlerin hareketine bakmak da gerekmektedir. Bunun için de Hobbes'un materyalist görüşleri incelemeye alınmalıdır. Hobbes'un materyalist görüşlerinin ele alınması onun bilgi anlayışını da bizlere gösterecektir.

2. Bilimsel Bilgi Olarak *Scientia*

Hobbes'un bilgi, bununla da ilişkili olarak bilimsel bilgi ve bilim anlayışının açıklanabilmesi için ilk olarak kısaca onun materyalist perspektifteki konumunun bilinmesi gerekmektedir. Hobbes'a göre var olan her şey temel olarak bir cisimdir. Bu cisimler de bazen hareketli durumda bulurken bazense hareketsiz durumda bulunmaktadır. Cisimlerin tek değişmez özelliği de uzamları, yani yer kapmaları ve büyüklükleri, yani bir boyuta sahip olmalarıdır. Bunlar dışında kalan renk, koku, tat, sertlik gibi tüm özellikler⁴ cisimlerin

⁴ Hobbes'un bu tanımlamasını Locke'dan aşına olunan ikincil nitelikler (secondary qualities) olarak duyumsanan özellikler olarak da ifade edebiliriz. Hobbes söz konusu bu ikincil niteliklerin cisimlerde bulunmadığının kanıtlanabileceğini düşünmektedir. *Elements of Law*'da bu konuyla alakalı olarak şu ifade geçmektedir: “Her insan, güneşi ve diğer görünür nesnelere suda ve camda yansıyan görüntüleriyle görmüş olacak kadar deneyime sahiptir ve bu tek başına şu sonuca varmak için yeterlidir: görülen şeyin olmadığı yerde renk ve görüntü olabilir.” (Hobbes, 2024).

hareketlerinin bir ortam aracılığıyla insanların duyularına ulaşmasıyla ortaya çıkmaktadır (Adams, 2023). Kısacası Hobbes için varolan her şey yer kaplayan ve bir boyuta sahip olan cisimlerden başka bir şey değildir. Kendi ifadesiyle:

“Dünya, (sadece yeryüzünü değil, evreni, yani, varolan bütün şeylerin toplamını kastediyorum), maddidir, yani, varlıktır; ve boyutları, yani, uzunluğu, genişliği ve derinliği vardır: varlığın her parçası da varlıktır ve aynı boyutlara sahiptir; ve dolayısıyla evrenin her parçası da varlıktır, ve varlık olmayan bir şey evrenin parçası değildir: ve evren her şey olduğu için, onun parçası olmayan bir şey bir hiçtir; ve dolayısıyla hiçbir yerde değildir.” (Hobbes, 2007, s. 464).

Cisimler insanların ya da genel olarak algılayanlara ulaştığında kavramları ve ideaları oluşturmaktadır. İnsan zihninde bulunan tüm bilgiler de duysal algılamadan ya da bu yolla edinilen idealardan oluşmaktadır. Çünkü Hobbes’a göre insan zihninde algı dediğimiz şey dışında başka bir şey bulunmamaktadır. Diğer her şey de buradan hareketle buna dayanarak üretilmektedir (Hobbes, 2007). Dolayısıyla Hobbes açısından duyuları insan zihnindeki hareketler olarak da ifade edebiliriz. Buradan da Hobbes’un açık bir şekilde deneyci kimliği kendisini göstermektedir. Hobbes’a göre bilgi süreci algı ile başlayıp birtakım zihinsel süreçlerden geçtikten sonra oluşmaktadır. Bundan dolayı da insan zihninde yer alan tüm düşünceler, yani bilgiler dış dünyada yer alan cisimlerin bir temsili durumundadır.

Bu noktada çalışmamız bağlamında ele alınması gereken ve sorulması gereken sorular nettir: Hobbes açısından bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgi nasıl bir yapıya sahiptir? Hobbes bilimsel bilgiyi nasıl karakterize etmektedir? Hobbes’un bilimsel bilgiden ne anladığını ve bilimsel bilgiyi nasıl tanımladığını açıklayabilmek için bilgiye ulaşma sürecinden bahsetmek gerekmektedir. Hobbes’a göre bilgiye ulaşma süreci şu şekilde işlemektedir:

“Bilim olarak adlandırdığımız bilgiyi, duyuların bir başlangıcı veya ilkesinden kaynaklanan gerçeğin kanıtı olarak tanımlıyorum. Çünkü bir önermenin doğruluğu, onu oluşturan kelimelerin veya terimlerin anlamını kavrayana kadar asla açık değildir; bu kelimeler ve terimler her zaman zihnin kavramlarıdır ve duyularımızla algıladığımız şey olmadan bu kavramları hatırlayamayız. Bu nedenle, bilginin ilk ilkesi, bizim bu tür kavramlara sahip olmamızdır. İkincisi, bu kavramların nesnelere bu isimleri vermemizdir. Üçüncüsü, bu isimleri, doğru önermeler oluşturacak şekilde bir araya getirmemizdir. Dördüncüsü, bu önermeleri, sonuç çıkaracak şekilde bir araya getirmemizdir. Bu dört adımla sonuç bilinip açık hale gelir ve bu sonucun doğruluğu bilindiği söylenir. Bunlardan ilki olgusal deneyimdir, ikincisi ise doğruluğun kanıtıdır. İlki öngörü olarak adlandırılır; ikincisi ise hem eski hem de

modern yazarlar tarafından genellikle bilgelik olarak adlandırılır. İkincisine sadece insan sahip olabilirken ilkinde hayvanlar da sahiptir.” (Hobbes, 2024, s. 117-118).

Hobbes için bilgiye ulaşma süreci bu şekilde işlemektedir. İlk olarak insan zihninde birtakım kavramlar oluşmaktadır. Bu kavramlar yukarıda da bahsettiğimiz gibi algıdan hareketle oluşmaktadır. İnsanlar dış dünyada deneyimlediklerini duyu organlarından hareketle zihinsel bir sürece sokmakta ve bu algılardan hareketle de kavramlara ulaşmaktadırlar. Daha sonra bu kavramlar bir isimlendirme sürecine girmekte, yani ne olduklarının sınırı çizilmektedir. Sonrasında oluşturan bu kavramlarla önermeler meydana getirilmektedir. Son noktada da önermeler bir araya getirilerek sonuca varılmakta, yani bir akıl yürütme süreci gerçekleştirilmektedir. Akıl yürütme süreci insanın bilgiye ulaşmasındaki nihai nokta konumundadır. İnsanlar algılardan hareketle oluşturdukları kavramlarda bir önermeler dizgisi oluşturmakta ve bu önermelerle de mantıksal bir yapı gözeterek sonuca varmaya çalışmaktadırlar.

Burada bilginin iki türü kendisini göstermektedir. Biri öngörü, sağduyu ya da tahmin olarak karşımıza çıkarken diğeri ise bilgelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradaki ilk bilgi türü duyuusal deneyimden elde edilen ve hafıza, hatırlama olarak ifade edebileceğimiz bir bilgiye karşılık gelmektedir. İkincisi ise Hobbes’a göre bilimsel bilgiye karşılık gelmektedir. Bilimsel bilgi hem mantıksal bir akıl yürütme sonucunda meydana gelmekte hem de insanı hayvandan ayıran bir yeti olarak kendisini göstermektedir.

Hobbes’un bilimsel bilgi ile ne kastettiğini tam olarak gösterebilmek için bu noktada onun *scientia*⁵ kavramına bakmamız gerekmektedir. *Scientia* “Hobbes’un bilgi teorisinin merkezinde, nedenlerin incelenmesine dayanan, tümdengelimsel olarak yapılandırılmış sistematik bilgi” (Jesseph, 2010, s. 117) olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüleceği üzere Hobbes’un *scientia*, yani bilimsel bilgi ile işaret ettiği şey nedenlerin bilgisidir. Dolayısıyla Hobbes için nedenlerin bilinmesi bilimin temelini oluşturmaktadır. Bu da onun Aristotelesçi bir çizgide konuyu ele aldığını göstermektedir. Aristoteles’in “bir şeyin nedenini kavrayamadan o şey hakkında hiçbir şey bilemeyiz” (*Physics*, 194b17-20) ve “bilmek, nedenleri bilmektir” (*Posterior Analytics*, 71b10) anlayışı Hobbes’ta da geçerliliğini korumaktadır. Hobbes’un ifadesiyle:

⁵ Latince bilgi anlamına gelen kavram Hobbes felsefesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Hobbes felsefesinde genellikle “Bilgi güçtür” (*Scientia potentia est*) söyleminde karşılaşılan *scientia* kavramı kullanılan bağlama göre nedenlerin bilgisi, bilimsel bilgi anlamlarına da gelmektedir.

“Ancak, bir etkinin nedenlerini, bu nedenlerin hangi nesnelere bulunduğu, hangi nesnelere bu etkiyi yarattığını ve nasıl işlediğini bildiğimizde, o etkinin ne olduğunu bildiğimiz söylenir. Ve işte bu, nedenlerin bilimi ya da onların deyimleriyle *διότι*’dir. *ὄτι* olarak adlandırılan diğer tüm bilimler ise ya duyularla algılama, ya hayal gücü ya da bu algılamadan sonra kalan hafızadır.” (Hobbes, 1992, s. 66).

Tıpkı bilginin elde edilme sürecinde göstermiş olduğu gibi burada da Hobbes iki tür bilginin olduğundan söz etmektedir. İlki tamamen duyuşal deneyime dayanan ve hatırlama olarak da karşımıza çıkan bilgiyken, ikincisi bilimsel bilgi, yani *scientiadır*.

Hobbes bilginin bu iki türünü rehberli ve rehbersiz (guided and unguided) olarak ifade etmektedir. Rehberli bilgide insanlar tıpkı bir rehberin onlara yol gösteriyor olması gibi kavramlarda kavramlara, düşüncelerden düşüncelere yol almaktadır. Rehbersiz bilgide ise süreç Hobbes’a göre tesadüfi, gelişigüzel, amaçsız bir şekilde dahi ilerleme sağlamaktadır. Örneğin bu çalışmayı okuyan birinin aklına ilk olarak çalışma boyunca bahsettiklerimizden hareketle zihinsel süreç fikri, zihinsel süreç fikrinin gelmesinden hareketle insan zihninin yanılabilir olması, buradan hareketle de illüzyon fikri ve akabinde çocukken gittiği bir sirk, panayır, lunapark gibi bir ortama dair anısı aklına gelebilir.⁶ Dolayısıyla bu şekilde olan akıl yürütme süreci oldukça hızlı işlemekte ancak herhangi bir temele dayanmamakta, başta da ifade ettiğimiz gibi bir amaç doğrultusunda gerçekleşmemektedir. Diğer yandan rehberli olarak ifade ettiği bilgi ise zihnin bir amaç ve hedef gözeterek gerçekleştirmiş olduğu akıl yürütme sürecine karşılık gelmektedir. Bu süreçte kişi zihnindeki duyuşal deneyimden elde ettiği verileri sistemli bir şekilde kullanarak önermeler oluşturmakta, bu önermelerden hareketle de bir sonuca varmaya çalışmaktadır. Bu süreç ilkinin aksine kasten, bilinçli ve bir amaç doğrultusunda gerçekleşmektedir. Eğer kişi gerçekleştirmiş olduğu bu süreç sonucunda bir sonuca, yani yeni bir fikre varırsa buradan hareketle de başka bir sonuca yönelik akıl yürütme sürecini tekrar başlatmaktadır. İşte tam olarak bu nokta Hobbes için kritik olan noktayı, nedenlerin bilgisini de ifade etmektedir. Çünkü bu şekilde oluşturulan bilgiler tıpkı bir ipucunu takip eder gibi izlenecek olursa karşılaşılabilecek sonuç açık olacaktır. Çünkü sistemli bir şekilde kurulan bilgi sürecinde bir bilginin hangi bilgiye nasıl dayandığı, yani nedeni bulunacaktır. Dolayısıyla rehberli olarak adlandırdığı bu bilgi süreci birbiriyle bağlantılı ve ilişkili düşüncelerden

⁶ Hobbes’un düşüncesinin gelişigüzel ilerlemesine dair örneği şu şekildedir: “Sözgelimi, halen cereyan etmekte olan iç savaşla ilgili bir konuşmada, bir Roma kuruluşunun değeri nedir sorusunu sormaktan, ki birisi sormuştu, daha ilgisiz ne olabilirdi? Ancak, bu sorunun olayla ilgisi benim için oldukça açıktı. Çünkü, savaş fikri kralı düşmanlarına teslim etme fikrini, bu ise İsa’nın ele verilmesini, İsa’nın ele verilmesi de bu ihanetin ödülü olan otuz kuruş fikrini çağırıştırıyordu; buradan da, o fesat soru kaynaklandı işte, ve hepsi kısacık bir zaman içinde; çünkü düşünce hızlıdır.” (Hobbes, 2007, s. 30).

meydana gelmektedir. Bu yapısından dolayı da bu bilgi sürecinde sürekli olarak bir ilerleme ve gelişme de kendisini göstermektedir.

Bu noktada Hobbes'un ilk türden bilgiyi, yani öngörü / tahmin türünden bilgiye bir önem vermediği düşünülebilir. Hobbes bu türden bilgiye kısmen değer vermektedir. Hobbes için bu türden bilgi oldukça fazla deneyime sahip kişilerde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Belirli bir konuya yönelik oldukça fazla deneyime sahip kişi sahip olduğu bilgilerden hareketle gelecekte meydana gelebilecek olaylara yönelik çeşitli öngörülerde bulunabilmektedir. Örneğin pek çok kez çuval taşımış bir işçi sonraki göreceği çuvalı henüz daha eline almadan çuvalın ağırlığını tahmin edebilir. Deneyim çokluğundan elde edilen bu tahmin bilgisine Hobbes bir itiraz getirmemektedir. Çünkü ona göre bir insanın geçmişte yaşadığı deneyim ne kadar çoksa o kadar çok öngörü sahip olmaktadır (Hobbes, 2007). Ancak bu bilgi her ne kadar değerli olursa olsun basit çağrışımlardan ötesinde bir şey değildir. Kısacası bu bilgi türü basitçe şu şekilde işlemektedir: A'nın örnekleri her zaman B'yi takip etmiştir, bu nedenle öngörülü bir kişi, şu anda meydana gelen A'nın muhtemelen B'yi takip edeceği sonucuna varacaktır (Adams, 2023). Dolayısıyla bu durum bu şekilde elde edilen bilgilerin her zaman doğru olacağını garanti etmemekte, sınırlı bir bilgi durumuna karşılık geldiği için doğru bilgi olarak kabul edilmeyeceğini belirtmektedir.

Hobbes'a göre bu şekilde geleceğe yönelik bir yorumda, tahminde, öngöründe bulunmak yanlış olacaktır. Çünkü burada insanın herhangi bir iradesi bulunmamaktadır. Geleceğe yönelik bir bilgi, yani bilimsel, kesin, doğru bilgi ancak insanın iradesiyle şekillenerek elde edilebilmektedir. Tıpkı geometride olduğu gibi nedensel ilkelerden hareketle bir akıl yürütme sürecinin sonucunda elde edilen bilgi bilimsel bilgi olacaktır. Bu türden bilgi hem olayın nedenlerini gösterecek hem de insanın kendi iradesiyle gerçekleştirilecektir. Bu tür bilgi aynı zamanda bir amaç ve hedef doğrultusunda elde edildiği için bilimsel bilgi, yani *scientia* olarak kabul edilecektir.

Sonuç

Buraya kadar anlattıklarımızı temel alarak Hobbes'un geometrik yöntem, bilimsel bilgi ve bilim anlayışına yönelik felsefi düşüncelerini topluca değerlendirmeye alabiliriz. Ancak ilk önce Hobbes'un neden böyle bir düşünce sistemi ortaya koyduğuna bilim tarihi perspektifinde bakmak gerekmektedir. Böylesi bir bakış Hobbes'un yaşadığı dönemden hareketle şekillenen amacını ve hedefini bize gösterecektir. Hobbes'un *scientiası* geniş çerçevede düşünüldüğünde insanlığın faydası için kurgulanmış bir bilgi anlayışına karşılık gelmektedir. Ona göre nedenlerin bilgisinin sağlanması insana ve doğaya dair her şeyin çözümlenmesine olanak

sağlayacak, bu sayede de insanlığa büyük fayda getirecektir. Onun bu anlayışı da bilimsel devrimlerin ve 17. yüzyılın karakteristiğine vurgu niteliğindedir. Hobbes'un buradaki amacını ve hedefini Sorrell'den (2015) hareketle şu şekilde yorumlayabiliriz: Özellikle 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarında yaygın olan bir görüşe göre insanlık bir gerileme, hatta çürüme olarak da ifade edilebilecek bir dönemde bulunmakta, başarılacak ve elde edilecek pek çok şey daha önce Antik Çağ'da gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu anlayışa⁷ göre doğaya dair artık yeni bilgi edinmek pek mümkün değildir. Ancak Hobbes hem *scientia* ile hem de bununla bağlantılı bilim felsefesi anlayışı ile bu görüşü yıkmak istemekte, buna karşı durmaktadır. Karamsar yorumları defetmek için ise insanlığın benimsemesi gereken bilgi ve bilim yolunu göstermek istemektedir. Ona göre bu anlayış (cennetten düşüş) onarılamayacak bir yapıda değildir. Bunun sonuçları da bilim aracılığıyla hafifletilebilir durumdadır. Bunun için de Hobbes kendisine öncü olarak belirlediği Kopernik, Kepler, Galileo gibi büyük bilim insanlarıyla aynı şeyi başarmak istemektedir, bu da insanlığın bilim ile bir adım daha ileri atması sağlamaktadır.

Buradan hareketle geometrik yöntemle şekillenen bilimsel bilgi anlayışına bakacak olursak, Hobbes'a göre doğa felsefesi alanında, yani bilimde bir açıklama yapabilmek için geometrinin yönteminin benimsenmesi gerekmektedir. Sistematik ve birbirleriyle tutarlı önermeleri barındıran bu yöntem benimsenmeden deney dahi yapmak oldukça yanlış bir yol izleme olacaktır. Çünkü deney yapmadan önce herhangi bir varsayımda bulunabilmek için dahi geometrinin izinin takip edilmesi gerekmektedir. Geometri nedenlerin bilgisini de vereceği için hem deney hem de genel olarak bilim alanında tıpkı bir pusula gibi yol gösterici olarak benimsenmesi gereken bir yöntem konumundadır. Dolayısıyla Hobbes'un doğa felsefesi tüm doğru bilginin nedenlerin anlaşılmasından kaynaklanması gerektiği fikriyle şekillenmektedir. Bu nedenle bir olgunun gerçek anlamda bilimsel bir açıklaması onun ortaya çıkma sürecinin, yani nedenlerinin bilinmesini şart koymaktadır (Jesseph, 1996).

Hobbes'a göre bilim neden-sonuç ilişkisini sistematik bir şekilde anlama ve anlamlandırma sürecine karşılık gelmektedir. Bilimsel bilgi mantıksal çıkarımlardan hareketle elde edilmektedir. Bundan dolayı da Hobbes için her bilgi bilim olarak atfedilebilecek ya da bilim adı altında değerlendirmeye alınabilecek bir bilgi konumunda değildir. Çünkü ona göre bilim tıpkı geometride olduğu gibi nedenlerden sonuca, sonuçtan nedenlere gidebilmelidir. Bu türden bir akıl yürütme gerçekleştirilebilmek için de bilimsel bilginin doğru bir şekilde

⁷ Bu anlayış temellerini kutsal kitaplardaki cennetten düşüşten hareketle oluşturmaktadır. Âdem ile Havva'nın cennetteki itaatsizliği sonucu meydana gelen Dünya'ya düşme durumları aynı zamanda insanlığın (bilginin, ahlakın, insana dair her şeyin) düşüşüne de işaret etmekte ve insanın kusurlu bir yapıya sahip olduğuna gönderimde bulunmaktadır.

kurgulanması gerekmektedir. Çünkü bilimsel bilgi doğru kurgulandığı takdirde, yani algılardan hareketle zihnimizde oluşan kavramlarla oluşturduğumuz önermelerle ulaştığımız sonuçlar doğru bir şekilde akıl yürütme sürecine sokulursa bir şeyin nasıl meydana geldiğini ve nasıl meydana gelebileceğini bilebiliriz, yani kısacası bilim alanında doğru bir söylemde bulunabiliriz. Hobbes'un ifadesiyle:

“Bilim, sonuçların ve bir olgunun bir başka olguya bağımlılığının bilgisidir: bilim sayesinde, halen yapabileceğimiz şeylerden, istediğimizde nasıl olup da başka bir şey veya başka bir zamanda benzer bir şey yapabileceğimizi biliriz; çünkü bir şeyin nasıl, hangi nedenlerle ve ne şekilde meydana geldiğini bilirsek, benzer nedenleri denetleyebildiğimiz vakit, o nedenlerden benzer sonuçlar çıkmasını da sağlayabiliriz” (Hobbes, 2007, s. 45).

Bu noktada Hobbes'un bilim anlayışını bir bina inşa etmeye benzetebiliriz. Nasıl ki temelleri sağlam olan bir bina tüm darbelere ve müdahalelere boyun eğmeyerek sağlam bir şekilde ayakta kalacaksa, aynı şekilde geometrinin göstermiş olduğu yöntemi temel alan bir bilim anlayışı da dışarıdan gelen tüm müdahalelere kayıtsız kalacaktır. Geometri temelinde kurulmuş olan bilim anlayışı, birbiriyle tutarlı ve bütünlük sağlayan önermelerle desteklenecektir. Tıpkı bir binanın kolonları gibi birbirleriyle sistemli bir şekilde ağ örecektir.

Sonuç olarak görüleceği üzere Hobbes içerisinde bulunduğu dönemin karakteristiğine, 17. yüzyıla ve bilimsel devrimler dönemine uygun bir şekilde bilime ve bilimin nasıl bir yapısı olması gerektiğine dair oldukça değerli saptamalarda bulunmuştur. Yalnızca siyaset felsefesi ve bu kurmuş olduğu siyaset felsefesi sistemiyle bağlantılı olarak etik gibi disiplinlerle anılmaması gerektiğini çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Elbette Hobbes'un bilim alanında ortaya koymuş olduğu çalışmalar yalnızca burada gösterdiklerimizle sınırlı değildir. Özellikle optik alanında da oldukça önemli ve geniş çaplı çalışmalara imza atmıştır. Ancak bu çalışmadaki amacımız Hobbes'un bilim alanında yaptığı tüm çalışmaların bir listelemesini yapmak değil; bilime dair nasıl bir söylemde bulunduğu, bilimin nasıl işlemesi gerektiğini düşündüğü, bilim dediğimiz olgunun nasıl bir doğaya sahip olduğunu ifade ettiği noktaları göstermektir. Çünkü Hobbes'a yönelik hem Dünya çapında hem de ülkemizde yapılan çalışmalarda göz ardı edilen bu bilim anlayışının literatürde bir yere sahip olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı da bu çalışmada onun geometrik yöntemi temel alarak oluşturduğu bilimsel bilginin bilim anlayışını nasıl şekillendirdiğini göstermeye çalıştık. Tüm bu gösterdiklerimizden hareketle son olarak diyebiliriz ki, Hobbes'a yönelik yapılacak çalışmalarda onun tüm felsefi sistemini aslen bir bilim anlayışı zemininde kurduğu unutulmamalı ve Hobbes'a dair bir söylemde bulunulacağı zaman onun bilim anlayışının

oldukça kritik ve felsefesinin karakteristiğini ortaya çıkaran bir öneme sahip olduğuna dikkat edilmelidir.

Kaynaklar

Adams, M. P. (2023). Hobbes Philosophy of Science, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. E. N. Zalta, U. Nodelman (Ed.). <https://plato.stanford.edu/>

Biener, Z. (2016). Hobbes on the Order of Sciences: A Partial Defense of the Mathematization Thesis, *Southern Journal of Philosophy*, 54 (3), 312-332.

Galileo, G. (1957). *The Assayer* (Çev. S. Drake). Doubleday Anchor Books.

Hobbes, T. (1992). De Corpore. W. Molesworth (Ed.), *The Collected Works of Thomas Hobbes*. Routledge.

Hobbes, T. (2007). *Leviathan veya Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi ve Kudreti* (Çev. S. Lim). Yapı Kredi Yayınları.

Hobbes, T. (2024). *The Elements of Law: Natural and Politic*. Oxford University Press.

Jesseph, D. (1996). Hobbes and the Method of Natural Science. T. Sorell (Ed.), *The Cambridge Companion to Hobbes* (ss. 86-107). Cambridge University Press.

Jesseph, D. (2010). Scientia in Hobbes. T. Sorell, G. A. J. Rogers, J. Kraye (Ed.), *Scientia in Early Modern Philosophy: Seventeenth-Century Thinkers on Demonstrative Knowledge from First Principles* (ss. 117-129). Springer.

Martinich, A. P. (2013). *Hobbes* (Çev.A. Terzi). İş Bankası Kültür Yayınları.

Schönbeck, J. G. (1994). Euclidean and Archimedean traditions in the Middle Ages and the Renaissance. I. Grattan-Guinness (Ed.), *Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences* (ss. 173-184). Routledge.

Shapin, S. & Schaffer, S. (2017). *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*. Princeton University Press.

Sorell, T. (2015). Hobbes, Thomas (1588–1679). L. Nolan (Ed.), *The Cambridge Descartes Lexicon* (ss. 362–365). Cambridge University Press.